

I EPECS

I ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora para a Justiça Social

20 e 21 de fevereiro de 2025

A IMPORTÂNCIA DA DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS NO DOCUMENTO ORIENTADOR PARA ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DAS REDES MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ

Antonio Áthyllas Lopes de Oliveira¹

DOI:10.5281/zenodo.14586058

¹ Especialização em Psicopedagogia pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI). Graduação em Letras – Português pela Faculdade Educacional da Lapa (FAEL). Graduação em Marketing pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER). Professor na rede pública de ensino no estado do Ceará. E-mail: antonioathyllas@gmail.com

Resumo

O artigo trata da vivência da educação em tempo integral pelos alunos, com o objetivo de analisar como a importância da diversificação de atividades nesse formato educacional é tratada num contexto real de política pública. A pesquisa se fundamenta na revisão de literatura, para embasamento da abordagem da temática e subsídio para sua discussão, consultando autores como Guará (2006; 2009), Guimarães (2022) e Libâneo (2008), sobre a proposta de educação em tempo integral em seu ganho de força na contemporaneidade, seus objetivos e a necessidade de que as atividades oportunizadas pela escola em tempo integral não se deem, em sua totalidade, apenas focando o aluno sentado, ouvindo, lendo e escrevendo. De cunho qualitativo, se dá com análise de conteúdo, detendo-se no Documento Orientador para Escolas de Tempo Integral das Redes Municipais do Estado do Ceará, publicado pela Secretaria Estadual de Educação, em 2023, com o fim de compreender como a diversificação de atividades é proposta na oferta da educação em tempo integral. Conclui que a oferta de diferentes atividades, não apenas focando a dimensão intelectual-acadêmica, é reconhecida no documento norteador do governo do estado como basilar para que a educação em tempo integral atinja seus objetivos de promover não apenas o fortalecimento de aprendizagens no âmbito acadêmico, mas também o bem-estar e desenvolvimento pessoal e social dos alunos.

Palavras-Chaves: Educação em tempo integral; Vivência pelos alunos; Diversificação de atividades.

1. INTRODUÇÃO

A educação em tempo integral tem sido um dos principais empreendimentos governamentais na área educacional no Ceará, pelo governo estadual e prefeituras municipais². Desde 2008, o governo do estado do Ceará vem ampliando a oferta de educação em tempo integral, num processo inicialmente com as Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP's) e, atualmente, em expansão nas escolas regulares. No âmbito das prefeituras municipais, assiste-se a um número crescente de escolas passando a ser “escolas de tempo integral”, com uma implementação paulatina, focando, inicialmente, o 9º ano, até a universalização da oferta no Ensino Fundamental e na Educação Infantil.

O ritmo e o alcance dessa implementação ensejam o conhecimento desse formato educacional em sua funcionalidade e configuração de oferta, ou melhor, em sua vivência, considerando a educação não apenas um processo técnico, tampouco a escola como mero local de transmissão de informação.

Considerando ser esse processo real, é positivo que as reflexões sobre ele não se deem apenas no plano teórico, mas a partir de um contexto real de sua vivência. Por isso, desponta o seguinte problema de pesquisa: Como a importância da diversificação de atividades para os alunos na vivência da educação em tempo integral é tratada no Documento Orientador para Escolas de Tempo Integral das Redes Municipais do Estado Ceará?

A partir daí, pretende-se defender a importância da oferta de diferentes atividades para os alunos e contribuir para o fortalecimento da implementação e vivência da educação em tempo integral.

O artigo encontra-se dividido em 04 partes principais. A primeira trata da educação em tempo integral como prioridade governamental no estado do Ceará, numa perspectiva histórica; na parte seguinte, aborda-se a importância da diversificação de atividades na oferta da educação em tempo integral. Com a apresentação dos procedimentos metodológicos na construção da pesquisa, procede-se à apresentação dos dados coletados, com análise e discussão dos resultados.

²Ver matéria do Ministério da Educação sobre a ampliação da oferta de educação em tempo integral: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2024/setembro/politicas-locais-para-educacao-integral-aumentam-em-quase-50#:~:text=Pol%C3%ADticas%20locais%20para%20educa%C3%A7%C3%A3o%20integral%20aumentam%20em%20quase%2050%25,-Desde%20o%20lan%C3%A7amento&text=Desde%20a%20cria%C3%A7%C3%A3o%20do%20Programa,de%20educa%C3%A7%C3%A3o%20em%20tempo%20integral>. Acesso em: 25 de dezembro de 2024.

Se nossas crianças e adolescentes passam mais tempo na escola, como pensar a oferta de atividades nela e por ela para que esse tempo ampliado seja vivido para além de ficar sentado, lendo e escrevendo? No contexto de se passar mais tempo na escola, que tipos de atividades temos para o bem-estar e desenvolvimento de nossos alunos, não apenas na esfera acadêmica? Na concepção e oferta de atividades, tem havido conexão com aptidões e capacidades dos estudantes? Todas as atividades acontecem unicamente dentro da sala de aula? Como temos pensado e efetivado momentos de prática esportiva para esses alunos? E momentos lúdicos, de maior socialização e até mesmo tempo para descanso, para uma leitura livre, conversação livre ou mesmo silêncio para quietude?³

Todas essas são perguntas que convidam a que se atente para o fato de que os alunos que são atendidos na educação em tempo integral precisam ser considerados integralmente, e não são meros expectadores de informações. E, dessa forma, pode-se atuar por uma educação em tempo integral qualitativa, que seja enriquecedora, abra oportunidades, permita (re)descobertas, prazer, encantamento, desenvolvimento, realização.

2. METODOLOGIA

A pesquisa se fundamenta na revisão de literatura, para embasamento da abordagem da temática e subsídio para sua discussão, consultando autores como Guará (2006; 2009), Guimarães (2022) e Libâneo (2008), sobre a proposta de educação em tempo integral, seus objetivos e a necessidade de que as atividades oportunizadas pela escola em tempo integral não se deem, em sua totalidade, apenas focando o aluno sentado, ouvindo, lendo e escrevendo.

Também é descritiva, analisando uma política real de vivência da educação em tempo integral: o Documento Orientador para Escolas de Tempo Integral das Redes Municipais do Estado Ceará, publicado pela Secretaria Estadual de Educação, em 2023, com o fim de compreender como a diversificação de atividades é proposta na oferta da educação em tempo integral.

³Maia e Bezerra (2021) trazem pesquisa que trata da relação *escola de tempo integral – lazer – Educação Física*. Ver em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbel/article/view/25317>. Acesso em: 25 de dezembro de 2024.

Ribeiro, Spolaor e Prodócimo publicaram, em 2017, o ensaio “As Escolas de tempo integral e seu papel na educação para o lazer”, leitura importante aqui.

Sugere-se a leitura de “As contribuições do lazer no processo ensino-aprendizagem” (Costa, 2008).

Adota-se a análise de conteúdo como técnica de pesquisa, que, de acordo com Crusoé (2014, p. 66), “[...] é um processo que visa desvendar o sentido do discurso, despedaçando/fragmentando o seu conteúdo em temas, proposições ou acontecimentos, de modo a nos permitir a descoberta de outros sentidos”. A seguir, os procedimentos adotados:

O documento tem diferentes partes na tratativa da implantação da educação em tempo integral: atribuições dos entes governamentais (estadual e municipais) e da escola; sugestão de arquitetura curricular; relações com a família, comunidade e órgãos públicos; diversidade; avaliação; e gestão. Considerar essas diferentes dimensões é vital para a consciência acerca da educação em tempo integral e para sua oferta e vivência com qualidade.

Cada uma dessas partes comporá uma categoria. Os conteúdos do documento que tratam da diversificação de atividades serão agrupados por essas categorias, para se analisar dois aspectos: extensão e frequência de sua utilização. No aspecto “extensão”, verificar-se-á se o alcance da abordagem da diversificação de atividades se dá em quantas categorias; no aspecto “frequência”, serão registradas quantas vezes os conteúdos aparecem em cada categoria. Dessa forma, tem-se uma avaliação sobre a “força” da diversificação de atividades no referido documento.

3. EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO CEARÁ: UMA PRIORIDADE GOVERNAMENTAL NA CONTEMPORANEIDADE

Sobre a relevância da educação em tempo integral no âmbito governamental, o Documento Orientador para Escolas de Tempo Integral das Redes Municipais do Estado do Ceará (2023), traz:

A Lei 14.640 (Cf. BRASIL, 2013-c), de 31 de julho de 2023, instituiu o Programa Escola em Tempo Integral, do Governo Federal, que tem como principal finalidade fomentar a criação de matrículas na Educação Básica em tempo integral, visando a formação de cidadãos plenos. A oferta da modalidade Escola em Tempo Integral pelas escolas públicas vinha sendo tratada mais intensamente em âmbito nacional no Brasil desde o ano de 2007, a partir do Programa Mais Educação. Em 2014, o Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE) determinou em sua meta 6 que pelo menos 50% das escolas públicas deveriam ter ofertas de educação em tempo integral, para atender pelo menos 25% dos estudantes matriculados, até 2024 (Ceará, 2023, p. 12).

Mais adiante, referido documento destaca a efetivação da implementação desse formato de oferta educacional:

[...] Essa legislação viabiliza o apoio aos Estados e Municípios na expansão das matrículas de suas redes, de maneira que se tenha cerca de 3,2 milhões de matrículas nesse formato até o ano de 2026. Coordenado pela Secretaria de Educação Básica do MEC, essa legislação prevê também ações de assistência técnica às secretarias e comunidades escolares para o aprimoramento do trabalho pedagógico, a partir da adoção de estratégias como ampliação do tempo, uso diferenciado dos espaços dentro e fora das unidades escolares, desenvolvimento de saberes em todas as suas dimensões (conhecimentos conceituais e factuais, habilidades práticas, atitudes e valores) de maneira articulada para que as dimensões da Educação Integral (intelectual, social, emocional, cultural e física) sejam todas contempladas (Ceará, 2023, p. 13)

No Ceará, a adoção da educação em tempo integral como ação governamental sistemática inicia pelo Governo do Estado, focando a oferta do Ensino Médio, em 2017. Cite-se a lei estadual nº 16.287, do mesmo ano, que instituiu a Política de Ensino Médio em Tempo Integral na Rede Estadual de Ensino. No ano de 2021, o governo do estado criou o Programa Ceará Educa Mais, através da lei nº 17.572, que “[...] está fundamentado em oito eixos: Aperfeiçoamento pedagógico; Desenvolvimento e Qualificação dos Professores; Avanço na Aprendizagem; Tempo Integral; Cuidado e Inclusão; Preparação para o Enem; Educação Conectada; e Qualificação Acadêmica e Profissional dos Estudantes” (Ceará, 2024)⁴.

Muito importante pontuar que, anos antes, em 2008, como política do governo estadual passam a ser implantadas as Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP’s), com ensino médio e formação profissional concomitante, que passaram a ser uma das maiores vitrines da (re)vitalização do ensino médio no estado. Atualmente, são 131 escolas, nas mais diferentes regiões do Ceará.

Na perspectiva de estender a oferta da educação em tempo integral na rede estadual, essa implementação tem se dado de forma mais intensa em escolas de ensino médio regulares (aquelas que não eram Escolas de Educação Profissional) a partir de 2016, passando a ser Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI’s).

⁴Disponível em: <https://www.seduc.ce.gov.br/ceara-educa-mais/>. Acesso em: 24 de dezembro de 2024.

O processo de transformação dessas escolas para o formato de educação em tempo integral tem se dado de forma paulatina, não abarcando todas as séries no mesmo ano em que inicia a implantação⁵.

Em 2022, o Governo do Estado, através da Secretaria de Educação (SEDUC/Ceará), intensifica a parceria com os municípios para a universalização da educação em tempo integral, através do Programa de Aprendizagem na Idade Certa (PAIC) Integral, estabelecido pela lei complementar estadual nº 297, regulamentada pelo decreto estadual nº 35.430, de 15 de maio de 2023. Nos municípios, tem-se iniciado com o 9º ano, ampliando-se o alcance a cada ano, com o objetivo de se chegar até a creche (Ceará, 2023).

4. A IMPORTÂNCIA DA DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES NA OFERTA DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

Atentar para as atividades que configuram ou devem configurar a educação em tempo integral remete a um aspecto central, do qual não se pode abdicar e que, na verdade, é ponto de partida para a discussão aqui proposta: qual a funcionalidade dessa proposta educacional.

A educação, em sua funcionalidade e configuração (organização, currículo, modos de oferta, vivência), se é um agente de transformação na sociedade, também reflete os valores desta (Aranha, 2020; Manacorda, 2010).

Assim, ao falar sobre como a educação em tempo integral ganha status de prioridade como ação de governo, é preciso lançar olhar sobre o(s) contexto(s) socioeconômico(s) que favorece(m) tal movimento: o Iluminismo; fatos mais específicos como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial; o desenvolvimento de estudos sobre a mente, as emoções, o comportamento humano; olhar mais rico, contextualizado, crítico e interdisciplinar para saberes de diferentes áreas (Matemática, Geografia, Ciências...); preocupação com a pauta socioambiental; enfoque à dimensão econômica (formação de mão de obra, empreendedores, vislumbre de potencialidades de produção econômica a partir das vocações de cada região); métricas de índices educacionais, levando a análises e planejamentos de níveis de aprendizagem para os alunos (Aranha, 2020; Brasil, 2019; Cardoso e Oliveira, 2019; Farias, 2018; Ghiraldelli Jr., 2015; Guimarães, 2022; Macêdo e Macêdo, 2024; Santos e Lins, 2021; Silva e Carneiro, 2017).

⁵Ver <https://www.seduc.ce.gov.br/escolas-de-ensino-medio-em-tempo-integral/>. Acesso em: 24 de dezembro de 2024.

Esses diferentes fatores trouxeram enfoque ao ser humano, vislumbrando nele aprendizagens para além de informações para um “trabalho imediato”, vendo-o como ser social, de composição e necessidades para além daquelas básicas: respirar, alimentar-se, dormir (...), como sujeito inserido num mundo que transcende a ideia de “lugar de morada” e “lugar de trabalho” para lugar de *vida*, de percepção, sensações, diferentes ambientes e possibilidades de se viver, de realização, plenitude.

Importante destacar que já na Grécia Antiga, por volta do séc. V a.C., existia uma perspectiva de formação integral do indivíduo, chamada de “paideia”, o que nos ajuda a vislumbrar que não é exclusividade da contemporaneidade uma educação mais ampliada em seu leque formativo, para além da posse de informações.

A educação integral não é um movimento ou discussão recente. Na Grécia antiga, a educação integral já era discutida por meio da PAIDEIA, termo que significava a “educação dos meninos” em livre interpretação, mas que, na verdade, era um processo educativo no qual, por meio da educação, era propiciada a formação do ser humano em todos os aspectos de sua vida (Bartolini; Nunes, 2018 *apud* Santos, 2019, p. 2).

Outra contribuição advinda de se mencionar a “paideia” é que seu hiato no tempo como ação sistemática revela o que tem sido colocado neste estudo: a educação se configura a partir de valores e condicionantes outros (políticos, econômicos, culturais) que lhes são contemporâneos – por séculos, não existiu na Europa a oferta de educação formal em larga escala, universalizada, mesmo que circunscrita à dimensão intelectual.

Sobre o(s) objetivo(s) da educação integral, Guará (2006, p. 16) coloca:

Na perspectiva de compreensão do homem como ser multidimensional, a educação deve responder a uma multiplicidade de exigências do próprio indivíduo e do contexto em que vive. Assim, a educação integral deve ter objetivos que construam relações na direção do aperfeiçoamento humano. Ao colocar o desenvolvimento humano como horizonte, aponta para a necessidade de realização das potencialidades de cada indivíduo, para que ele possa evoluir plenamente com a conjugação de suas capacidades, conectando as diversas dimensões do sujeito (cognitiva, afetiva, ética, social, lúdica, estética, física, biológica).

A fala da autora é oportuna não apenas na compreensão do formato educacional abordado. Ao tratar da relação entre os termos “educação em tempo integral” e “educação integral”, provoca o conhecimento enriquecedor, a reflexão sobre a educação integral/educação em tempo integral no que seja, em sua funcionalidade, abrindo caminho, numa feliz contextualização, para o que este estudo propõe: analisar a oferta e vivência da educação em

tempo integral pela diversificação de atividades nela. Sobre isso, Galian e Sampaio (2012, p. 404) afirmam:

Impossível iniciar uma reflexão sobre a crescente valorização da ideia de uma educação em tempo integral sem mencionar a necessária diferenciação entre esta noção e a de uma educação integral. Trata-se de falar em uma formação integral do indivíduo, neste último caso, e de ocupação ampliada do tempo na escola, no primeiro. Não que uma coisa não possa estar relacionada a outra, mas uma discussão séria sobre o tema exige enfrentar algumas questões, tais como: ampliar o tempo de permanência das crianças na escola visa sua formação integral ou o preenchimento do tempo com mais atividades, de cunho escolar ou não, a fim de mantê-las ocupadas e distantes das ruas? [...].

Gatti (s/d *apud* Guará, 2006, p. 18) também contribui no pensar o *tempo* e as *atividades* na educação em tempo integral:

Quanto à educação em horário integral, ela se configuraria como uma ampliação do tempo escolar diário, porém, não penso que deveria, esse tempo, ser utilizado na forma de horário disciplinar. Esta ampliação comportaria um processo educativo pensado segundo outras premissas, realizado por atividades, oficinas, experiências, onde (sic) os alunos pudessem trabalhar, não só com os saberes, mas com coisas, cultivar artes aplicadas, cultivar elementos artísticos, criar projetos e desenvolvê-los, sob orientação de profissionais diversificados.

Corroborando a análise crítica sobre a educação integral/em tempo integral, Guimarães (2022) indica a necessidade de que essa proposta educacional avance efetivamente, qualificando o “integral” na educação para além da oferta de um tempo maior para o que já existe e para além de uma perspectiva assistencialista.

Tem-se, pois, a necessidade de se evidenciar o papel da diversificação de atividades ofertadas na educação em tempo integral, pensar nela e atuar por sua efetivação como prioridade, por todo o ano escolar. É preciso ver essa diversificação como um eixo sistemático, não entendido como um *modus* “engessado”, mas como algo que seja visto e tratado como prioridade, cotidiana e continuamente.

[...] o reconhecimento da centralidade da escola na educação das novas gerações não deve ocultar as potencialidades desta em outros contextos e espaços de aprendizagem, na família, no convívio social mais amplo e nas organizações e agências que a criança frequenta, ou deveria frequentar, em sua vida cotidiana. Como nos lembra Heller (1977), é nas esferas da vida cotidiana que os indivíduos começam sua formação e se conectam permanentemente com a vida.

A associação entre educação integral e desenvolvimento integral se ancora na oferta regular e contínua de oportunidades para um crescimento humano tecido na experiência sociohistórica, na articulação das diversas dimensões da vida e na interdependência entre processos e contextos de vida. Neste mundo real a criança precisa adquirir competências sociais, físicas, intelectuais e

emocionais, engajando-se com confiança em projetos cada vez mais complexos e em relações ampliadas.

Os muitos espaços e organizações de educação e aprendizagem cuja potencialização já vem sendo aproveitada em programas de educação integral em muitos municípios brasileiros animam a pensar em novas possibilidades de educação integral, conjugadas entre as experiências escolares e não-escolares, que continuem a oferecer oportunidade de crescimento pessoal e social a todas as crianças brasileiras (Guará, 2009, p. 78).

Libâneo (2008, p. 95) também defende a ampliação de oportunidades de aprendizagem, visualizando não um “confronto”, mas colaboração entre diferentes ambientes de vivência (e aprendizagem):

Por sua vez, educação formal e não-formal interpenetram-se constantemente, uma vez que as modalidades de educação não-formal não podem prescindir da educação formal (escolar ou não, oficiais ou não), e as de educação formal não podem separar-se da não-formal, uma vez que os educandos não são apenas “alunos”, mas participantes das várias esferas da vida social, no trabalho, no sindicato, na política, na cultura etc. Trata-se, pois, sempre, de uma interpenetração entre o escolar e o extra-escolar.

A matéria “Professores apontam desafios da escola em tempo integral”, da Agência Brasil, em 06 de agosto de 2023, traz importante colocação do então gerente de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação, entidade de proeminência nacional na temática da educação, Ivan Gontijo:

Acho que o governo federal acerta em lançar um programa para induzir as matrículas em tempo integral para que os estudantes passem mais tempo na escola, mas o grande desafio é que essas escolas que vão ser transformadas do tempo parcial para o tempo integral sejam escolas que tenham proposta pedagógica diferenciada. Porque só aumentar a carga horária para ser mais do mesmo não faz muito sentido. Então, acho que esse é o grande desafio para a implementação dessa política. Como garantir que essa escola em tempo integral seja verdadeiramente integral.

Continua a matéria:

Gontijo ressalta que a escola em tempo integral não pode ser uma escola “em que os alunos, ao invés de passarem quatro horas sentados enfileirados passam sete horas. Não é essa a proposta. É uma proposta em que estudante são colocados no cento do processo de ensino e aprendizagem, têm seu processo de protagonismo juvenil desenvolvido, têm outra relação com o espaço da escola, isso é uma coisa que a gente precisa pensar”.

As atividades para as escolas de educação em tempo integral serão elencadas, concebidas e efetivadas a partir do que se concebe como importante na *educação em tempo integral*. Por isso, foram trazidas diferentes falas para embasamento e reflexão no entendimento

dessas atividades. Eis algumas perguntas necessárias: O que se pretende com esse formato de educação? Deseja-se formar para quê? Que atividades deverão compor a oferta? Qual o tempo e frequência para elas? Vislumbra-se tais atividades, seu tempo e frequência apenas para fins formativos – formar para o ingresso na universidade, formar para o mercado de trabalho, formar para a consciência de direitos e deveres cidadãos? Estão sendo consideradas as necessidades do público-alvo – crianças e adolescentes -, tão caracterizado pela energia em movimentar-se, brincar, fazer; pela socialização; por não ficar horas e horas apenas sentado, ouvindo, lendo e escrevendo; e pela força da dimensão emocional? ⁶

Uma gama de possibilidades de atividades se abre, não apenas como possíveis, mas necessárias. É preciso ampliar as possibilidades de aprendizagens, em temáticas, meios, instrumentos, espaços, modos de acontecimento/de vivência, mas é imprescindível evidenciar o bem-estar pessoal desse aluno da escola em tempo integral, nos planos físico e emocional, de saúde mental. Faz-se necessário conceber a oferta de atividades nessa escola de forma a contemplar essa riqueza de possibilidades com essa necessidade de bem-estar pessoal, e a diversificação de atividades, em propostas temáticas e tempo (duração e frequência) se coloca como pertinente.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O Documento Orientador para Escolas de Tempo Integral das Redes Municipais do Estado do Ceará foi publicado em 2023, pela Secretaria de Educação do Estado, e ainda é vigente. É composto por 07 capítulos, excetuando-se a “Apresentação” e as “Referências”. Cada um deles trata de uma dimensão fundamental para a compreensão da educação em tempo integral em sua proposta e possibilidades e ação nela.

Para a análise de como a importância da diversificação de atividades para os alunos aparece no documento, cada um dos 07 capítulos integrou uma categoria – *ipsis litteris* -, para que, em cada uma, fossem identificadas falas pela importância dessa diversificação.

O quadro a seguir traz os dados:

⁶O Documento Orientador para Escolas de Tempo Integral das Redes Municipais do Estado Ceará (Ceará, 2023), em seu capítulo 2, traz foco para diferentes dimensões que devem ser levadas em consideração para os alunos (intelectual, cultural, social, física, emocional), e para a adolescência – que compõe o público-alvo da educação em tempo integral –, inclusive tratando das sinapses cerebrais nessa fase. O reconhecimento desses aspectos é fundamental para se pensar a diversificação de atividades para o bem-estar e desenvolvimento de crianças e adolescentes na vivência da educação em tempo integral.

Quadro 01 – Categorias para análise do Documento Orientador para Escolas de Tempo Integral das Redes Municipais do Estado do Ceará (Ceará, 2023)

<i>Categorias</i>	<i>Conteúdos do documento sobre a importância da diversificação de atividades</i>
<p>Atribuições gerais</p>	<p>“Coordenado pela Secretaria de Educação Básica do MEC, essa legislação prevê também ações de assistência técnica às secretarias e comunidades escolares para o aprimoramento do trabalho pedagógico, a partir da adoção de estratégias como ampliação do tempo, uso diferenciado dos espaços dentro e fora das unidades escolares, desenvolvimento de saberes em todas as suas dimensões (conhecimentos conceituais e factuais, habilidades práticas, atitudes e valores) de maneira articulada para que as dimensões da Educação Integral (intelectual, social, emocional, cultural e física) sejam todas contempladas” (p.13)</p> <p>“O município deverá, progressivamente, adequar as condições de implementação do PAIC Integral, com vistas a garantir a segurança alimentar e nutricional dos estudantes, a melhoria dos espaços escolares, o desenvolvimento de atividades culturais e esportivas, os cuidados com a higiene e o bem-estar dos alunos, a fim de possibilitar o seu desenvolvimento integral, assegurando a sua permanência na escola e melhores oportunidades de aprendizagem, que atendam às suas necessidades na sociedade atual” (p. 15)</p> <p>“[...] estabelecer parcerias para acompanhamento ligado à saúde mental e física e assistência social, entre outros temas ligados à comunidade e órgãos públicos de outros setores, para apoiar e enriquecer a oferta dos componentes curriculares diversificados (Projeto Caminhar e Cidadania e Responsabilidade Social) e flexíveis (eletivas)” (p. 16)</p> <p>“[...] definir parcerias voltadas ao apoio psicossocial e orientação psicológica para estudantes, professores e demais profissionais das escolas” (p. 16)</p> <p>“[...] promover o estabelecimento de vínculos entre os professores, gestores e demais profissionais da escola com estudantes, suas famílias, membros da comunidade e representantes de órgãos públicos ligados a diferentes setores, os quais estejam no entorno da escola e que afetem e/ou sejam afetados direta ou indiretamente pelas ações educacionais da escola, por meio de ações de conscientização, engajamento e também de atividades lúdicas e de participações de caráter pedagógico, administrativo e financeiro” (p. 17)</p> <p>“[...] realizar eventos temáticos e culturais que ofereçam diversidade aos estudantes bem como que promovam o engajamento e fortalecimento de</p>

	<p>vínculos com e entre as famílias e membros da comunidade” (p. 17)</p>
<p>Arquitetura Curricular Sugerida</p>	<p>“O desenvolvimento dos saberes dos estudantes, de maneira que se tornem cidadãos plenos, críticos, reflexivos, mental e fisicamente saudáveis e preparados para o mundo atual demasiadamente tecnológico, como previsto nos princípios e dimensões da Educação Integral do DCRC e na própria Base Nacional Comum Curricular (BNCC), implica na elaboração de uma nova arquitetura curricular diferenciada, a qual viabilize o engajamento e a motivação dos estudantes e demais atores envolvidos nos processos educacionais de cada unidade escolar” (p. 20)</p> <p>“São esses os processos de reformulação pelos quais os cérebros de todas as pessoas passam durante o período que chamamos de adolescência ou puberdade. Essas transformações modificam o sistema de recompensa do cérebro, fazendo com que precisem buscar situações cada vez mais desafiadoras e intensas. A redução do número de sinapses gera a sensação de estarem vivenciando a rejeição por parte dos pais, o que faz com que esses adolescentes passem a buscar novidades, riscos e paixões cada vez mais intensas e arriscadas na busca pela compensação dessas recompensas. Herculano-Houzel (2015; 2005; 2003) destaca a necessidade de se propor novas estruturas curriculares aos estudantes nessa fase, que os desafiem a aplicar na prática os saberes em desenvolvimento na escola” (p. 22)</p> <p>“A configuração dessas estruturas deve se inspirar e se basear nas dimensões que constituem os seres humanos em sua integralidade, considerando as possibilidades de avanços das diferentes infâncias e juventudes, a saber: cognitiva, física, emocional, social e cultural. Como destacado também no DCRC, com base na BNCC (Cf. BRASIL, 2018, p. 14)” (p. 24)</p> <p>“É preciso viabilizar a aceitação de componentes curriculares diferenciados que fomentem o desenvolvimento integral, por meio de uma jornada integral, de forma integrada com a reestruturação dos momentos de promoção da dimensão de conhecimentos conceituais e/ou factuais. Além disso, considerar a aproximação com os contextos da vida real dos estudantes, para ressignificar o papel da escola e da própria aprendizagem para o futuro deles” (p. 24)</p> <p>“O aumento da jornada da escola para a modalidade em tempo integral vai permitir o estímulo à criatividade, iniciativa, curiosidade, senso de oportunidade, capacidade de pensar para resolver problemas e tomar decisões, fazer análise crítica de situações da realidade” (CEARÁ, 2018, p. 34), como defendido no DCRC, para Educação Infantil e Ensino</p>

	<p>Fundamental, atualmente adotado pelos 184 municípios” (p. 24)</p> <p>“É possível pensar em momentos de apresentações conceituais para trabalhar algum repertório inicial com os estudantes, para eles terem noção sobre por onde podem iniciar suas eventuais pesquisas e reflexões. Contudo, essas práticas não podem se limitar apenas a exposições de tais conceitos ou teorias, como já vem sendo feito há várias décadas. Faz-se necessário identificar práticas que permitam aos estudantes apresentarem alguns desses conceitos e fatos, para que então os docentes responsáveis possam fazer suas intervenções e complementações, por exemplo. Os adolescentes precisam ser desafiados sobre questões ligadas às suas vidas reais, respeitando suas faixas etárias, a fim de que possam buscar e propor soluções para superá-las, fazendo uso dos saberes em desenvolvimento nos espaços escolares” (p. 29)</p> <p>“Com base nisso, sugere-se que sejam adotadas diferentes propostas metodológicas para percursos formativos semestrais a serem desenvolvidos em torno de temas específicos ligados às competências do Projeto Caminhar, as quais se complementem e integrem. É importante optar por métodos cujas estruturas básicas de seus percursos formativos possam apoiar os educadores na definição das propostas a serem desenvolvidas com suas turmas, considerando inclusive as idades desses adolescentes ano a ano” (p. 53)</p>
<p>Relações Integrais</p>	<p>“É importante que os adolescentes mantenham um pé no mundo e outro em espaços seguros, que possam lhes propiciar proteção, abrigo e orientação. Esses espaços devem ser suas casas, suas escolas, seus vizinhos, suas comunidades. A formação saudável desses estudantes é de responsabilidade de todos. Por isso a concepção de uma Educação Integral de qualidade implica o envolvimento dos atores desses territórios nos processos educativos desses adolescentes” (p. 89)</p> <p>“[...] é preciso promover a compreensão de todos os profissionais dos espaços escolares (educadores, coordenadores pedagógicos, diretores, membros que atuam na secretaria escolar, equipe de manutenção e limpeza, equipe da cozinha, entre outros), de que os saberes definidos para serem desenvolvidos a partir da Base Comum são essenciais para a vida dos estudantes, mas que eles precisam ser ressignificados a partir desses variados contextos onde eles habitam, para que tais competências façam sentido e realmente apoiem os estudantes no sentido de lhes propiciar uma vida de melhor qualidade e repleta de oportunidades. Ou seja, apresentações de vivências artísticas como tocar instrumentos musicais para e com os membros da família desses estudantes, encontros na comunidade para leituras conjuntas em saraus ou mesmo o mapeamento e/ou</p>

desenvolvimento de arte de diversas formas que expressem seus pensamentos, suas visões de local e global, e mesmo a cultura da comunidade. Todas essas atividades tendem a promover a criatividade e capacidade de perspectiva e raciocínio desses adolescentes, além da geração de vínculos afetivos e sociais sadios e propositivos” (p. 93)

“[...] integração da escola com a comunidade, por meio do estabelecimento de parcerias diversas para viabilizar projetos os mais diversos, mesmo em contextos de poucos recursos; apoio institucional para que as escolas se conectem com outras organizações e órgãos públicos de outros setores” (p. 95)

“[...] eventos durante os quais os responsáveis desenvolvam atividades com os adolescentes, os quais envolvam divertimento e aprendizagem para todos (festas em datas comemorativas; feiras científicas para apresentação dos trabalhos dos estudantes; gincanas; entre outras)” (p. 97)

“[...] geração de oportunidades para os membros das famílias atuarem como voluntários para o desenvolvimento de atividades de aprendizagem nas escolas e mesmo com membros da comunidade” (p. 97)

“[...] os membros da comunidade que estiverem próximos à escola podem propiciar espaços seguros de trocas reflexivas e críticas sobre as riquezas locais para o processo de aprendizagem desses adolescentes, bem como eventuais conexões com outros serviços necessários à escola e às famílias” (p. 98)

“O mapeamento das características e ocorrências do território local permitirá não apenas a identificação de espaços de práxis dos saberes desenvolvidos na escola, mas também vai permitir identificar possibilidades de apoio de órgãos públicos ligados a diferentes setores.

As manifestações culturais locais poderão ser desenvolvidas em diferentes espaços da comunidade, por meio de parcerias entre as escolas e as Secretarias de Cultura e de Esportes, por exemplo.

Iniciativas voltadas a educar os estudantes e a comunidade sobre uma alimentação saudável poderão ser implementadas por meio de parceria entre as SMEs e as Secretarias de Saúde.

A Assistência Social poderá se unir à SME para atuar na conscientização dos responsáveis sobre uma série de cuidados que podem e devem ter com esses adolescentes, bem como poderá oferecer formações para esses mesmos responsáveis, para que atuem como voluntários em frentes de serviço nas escolas e junto à comunidade como um todo.

Outra parceria a ser estabelecida pelas SMEs é com a Secretaria do Meio Ambiente, com foco na promoção

	<p>da conscientização dos estudantes e de suas famílias e demais membros da comunidade sobre a relevância de se preservar o meio ambiente e como isso pode ser feito” (p. 99)</p>
Atendimento à Diversidade	<p>“Para apoiar as SMÉs no desenvolvimento, na consolidação e no fortalecimento de uma Política de Respeito à Diversidade em seus territórios, a COPEM/SEDUC-CE disponibiliza no Quadro 24 sugestões de atividades passíveis de serem adotadas de diferentes formas nas escolas, a partir de um planejamento específico” (p. 102)</p> <p>“As estratégias aqui apresentadas são apenas algumas entre inúmeras outras. Elas têm também a finalidade de estimular o surgimento de outras ideias que apoiem, desenvolvam e fortaleçam uma cultura de paz, com foco no respeito à diversidade” (p. 104)</p>
Avaliação da Aprendizagem	<p>“Os processos avaliativos surgiram entre o final do século XVII e o início do século XVIII, objetivando buscar uma verificação dos saberes desenvolvidos, para que se pudesse, à época, definir quem estava apto a progredir de etapa educacional ou mesmo a receber um documento que comprovasse os saberes adquiridos para que pudesse assumir um posto de trabalho.</p> <p>Os avanços nas pesquisas sobre a construção do conhecimento humano e os processos de aprendizagem a partir da segunda metade do século XIX começaram a fazer com que os especialistas em educação se dessem conta do papel da escola e dos educadores no sentido de migrar das propostas de ensino expositivas para propostas mais dialogadas, práticas, as quais viabilizassem o que Dewey (1976) chamou de experiências educativas” (p. 108).</p>
Gestão da Escola Integral	<p>“Acompanhar os trabalhos de definição dos projetos inovadores da escola, e definir, ajustar e programar os investimentos destinados à concretização de tais projetos, considerando inclusive o acompanhamento sobre os impactos dos resultados de aprendizagem dos estudantes” (p. 121)</p> <p>“Apoiar, planejar e destinar eventuais necessidades de recursos financeiros para criação e sustentação de projetos comunitários que promovam a relevância das aprendizagens dos estudantes na escola com as necessidades da comunidade” (p. 122)</p> <p>“Apoiar e viabilizar os recursos (financeiros, humanos e tecnológicos, entre outros) necessários à criação, organização e desenvolvimento de ações que promovam/ estimulem a aproximação e participação ativa das famílias dos estudantes nas suas vidas escolares, incluindo a realização de atividades sociais entre responsáveis e destes com os estudantes, para desenvolver e fortalecer vínculos afetivos positivos e construtivos” (p. 122)</p> <p>“[...] fortalecimento de Conselhos Escolares e da concretização da gestão democrática e participativa nas escolas e nas diferentes instâncias decisórias, com</p>

	o objetivo de aprimorar e potencializar os resultados de aprendizagem dos estudantes e até mesmo a melhoria dos territórios onde cada escola se encontra localizada” (p. 125)
Formação Continuada	“À vista disso a relevância de se manter os profissionais que atuam nas áreas pedagógicas e de gestão da educação em dia quanto à atualização e ao surgimento desses novos saberes, para que a educação mantenha seu foco na formação de cidadãos críticos, reflexivos e propositivos em relação às práticas existentes na sociedade como um todo” (p. 129)

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Documento Orientador para Escolas de Tempo Integral das Redes Municipais do Estado do Ceará (Ceará, 2023), 2024.

Os conteúdos que ensejam a diversificação de atividades na oferta de educação em tempo integral no documento pesquisado se distribuem por todas as categorias elencadas, mostrando relevância a ela e a pertinência de que diferentes instâncias participem de sua implementação. É o aspecto colocado na metodologia como “extensão”. O alcance da defesa dessa diversificação revela que o documento a vê como prioridade, situando-a em todas as instâncias ali colocadas para a implementação da educação em tempo integral.

É importante não observar apenas o quantitativo dessa presença - em quantas categorias aparece -, mas atentar para o que essa presença revela: diferentes dimensões, entes e pautas devem ser considerados que a educação em tempo integral seja vivenciada com qualidade. Trata-se de uma visão global, sistêmica para ela. Assim, tem-se o reconhecimento de que a implementação desse formato educacional envolve diferentes instâncias, sujeitos e ações, sobretudo quando se tem uma rede educacional como um sistema orgânico – embora haja momentos de maior ou menor autonomia para os mesmos em suas ações. Caso contrário, poderia haver uma concepção superficial e irreal para essa implementação, vivência.

Outro aspecto trazido na metodologia foi “frequência”: quantas vezes trechos de defesa da diversificação de atividades aparecem em cada categoria. A seguir, os dados:

Quadro 02 – Quantidade de trechos em defesa da diversificação de atividades para os alunos extraídos do Documento Orientador para Escolas de Tempo Integral das Redes Municipais do Estado do Ceará (Ceará, 2023)

<i>Categorias</i>	<i>Quantidade</i>
Atribuições gerais	06
Arquitetura Curricular Sugerida	07
Relações Integrais	07
Atendimento à Diversidade	02
Avaliação da Aprendizagem	01
Gestão da Escola Integral	04
Formação Continuada	01

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

Embora com notáveis diferenças nos quantitativos entre as categorias, convém ressaltar que o número de trechos (28 trechos, em 07 categorias) mostra a preocupação do documento em propiciar a abordagem da diversificação de atividades em sua importância e mesmo indicando possibilidades.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo propôs analisar como o Documento Orientador para Escolas de Tempo Integral das Redes Municipais do Estado do Ceará trata a importância da diversificação de atividades na implementação desse formato educacional, considerando o aumento vertiginoso de sua oferta. Sua contribuição é muito importante para fundamentar e catalisar esse empreendimento nas escolas de ensino fundamental no estado.

Ao longo de seus 07 capítulos, cada um tratando de uma dimensão fundamental para a oferta de educação em tempo integral, o documento evidenciou a diversificação de atividades como necessária, inclusive chegando a indicar possibilidades. Ao fazer isso não de forma esporádica, mas sistêmica, com diferentes dimensões, instâncias, sujeitos e pautas, vê-se essa diversificação como um verdadeiro eixo na política de educação em tempo integral. É preciso reconhecer isso e atuar pela sua qualificação.

Um ponto importante de ser comentado, ao menos para contribuir com a discussão pelo fazer e viver a educação em tempo integral, é a presença/ausência de alguns termos no documento, que poderiam ampliar, enriquecer a diversificação de atividades para além de uma

sempre intencionalidade pedagógica: “lazer” (aparece uma única vez, à pág. 103); “lúdicas” (aparece uma única vez, à pág. 17); “divertimento” (aparece uma única vez, à pág. 97). A pesquisa mostra que o Documento Orientador para Escolas de Tempo Integral das Redes Municipais do Estado do Ceará fundamenta a diversificação de atividades e convida a isso, muito oportunamente.

É preciso ter o cuidado de não pensar essa diversificação apenas como possibilidades diferentes para “aulas”, num processo intencional de “aprendizagem”. Isso é muito importante, mas, como se tem mostrado neste estudo, é preciso também pensar no bem-estar e desenvolvimento pessoal e social dos alunos, onde até um “tempo livre”, sem condução pedagógica específica, para descansar, fazer uma leitura livre, onde os alunos possam brincar com bola à sua escolha (...) podem ser momentos valiosos, logicamente que respeitando o que é conveniente e seguro para eles, com a supervisão dos adultos.

São bem-vindas mais pesquisas que permitam conhecer, compreender e aprimorar as formas de vivência da educação em tempo integral por nossos alunos a partir da diversificação de atividades em fins, espaços, materiais, temáticas e modos de acontecer. Dessa maneira, pode-se contribuir para o fortalecimento desse formato educacional. Que a educação em tempo integral possa contribuir qualitativamente com a formação da pessoa de maneira integral, com vistas ao seu bem-estar e desenvolvimento, ao bem-estar e desenvolvimento de outrem e do próprio mundo.

REFERÊNCIAS

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. **História da Educação e da Pedagogia**. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. **Temas contemporâneos transversais na BNCC: contexto histórico e pressupostos pedagógicos**. 2019. Disponível em: https://anec.org.br/wp-content/uploads/2020/04/TEMAS-CONTEMPORANEOS_contextualizacao_BNCC-MEC.pdf. Acesso em: 25 de dezembro de 2024.

CARDOSO, Cintia Aurora Quaresma; OLIVEIRA, Ney Cristina Monteiro de. **A história da educação integral / em tempo integral na escola pública brasileira**. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/intm/article/view/9417/6946>. Acesso em: 25 de dezembro de 2024

CEARÁ. Secretaria da Educação do Estado. **Documento Orientador para Escolas de Tempo Integral das Redes Municipais do Estado Ceará** [recurso eletrônico]. Fortaleza: SEDUC, 2023. Disponível em: https://storage.seduc.ce.gov.br/paicidadecerta/wp-content/uploads/2024/09/12140827/0712-EBOOK_GUIA-CEARA_DocOrientador-1-1.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-

[HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=paicidadecerta%2F20241224%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20241224T150808Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=900&X-Amz-Signature=d521739bfd00473f266692e434efb6d55f0eae0d2230522869beb2c55ae35e0d.](https://www.seduc.ce.gov.br/ceara-educa-mais/)

Acesso em: 24 de dezembro de 2024.

CEARÁ Educa Mais. Disponível em: <https://www.seduc.ce.gov.br/ceara-educa-mais/>.

Acesso em: 24 de dezembro de 2024.

COSTA, Myriam de Andrade Caminha. **As contribuições do lazer no processo ensino-aprendizagem**. Disponível em:

<https://journal.unoeste.br/index.php/ch/article/download/258/583/2881>. Acesso em: 25 de dezembro de 2024.

CRUSOÉ, Nilma Margarida de Castro. **Prática pedagógica interdisciplinar na escola: sentidos atribuídos pelas professoras**. Curitiba, PR: CRV, 2014.

ESCOLAS de Ensino Médio em Tempo Integral. Disponível em:

<https://www.seduc.ce.gov.br/escolas-de-ensino-medio-em-tempo-integral/>. Acesso em: 24 de dezembro de 2024.

FARIAS, Maria Socorro L. de Vasconcelos T. de. **A educação empreendedora na escola: contextos, concepções e críticas**. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) - Curso de Licenciatura em Pedagogia, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/11908/1/MSLVTF14082018.pdf>. Acesso em: 25 de dezembro de 2024.

GALIAN, Cláudia Valentina Assumpção; SAMPAIO, Maria das Mercês Ferreira. Educação em tempo integral: implicações para o currículo da escola básica. **Currículo sem Fronteiras**, v. 12, n. 2, p. 403-422, maio/ago. 2012. Disponível em:

<http://www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss2articles/galian-sampaio.pdf>. Acesso em: 26 de dezembro de 2024.

GUARÁ, Isa Maria F. Rosa. É imprescindível educar integralmente. **Cadernos Cenpec**, 2006, n. 2. Disponível em:

<https://cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/view/168>. Acesso em: 24 de dezembro de 2024.

_____. Educação e desenvolvimento integral: articulando saberes na escola e além da escola. **Em Aberto**, Brasília, v. 22, n. 80, p. 65-81, abr. 2009. Disponível em: <https://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/2419/2158>. Acesso em: 26 de dezembro de 2024.

GUIMARÃES, Adoline Ancelmo. **Breve histórico da Educação Integral no Brasil numa perspectiva histórica**. Disponível em:

<https://seer.ufu.br/index.php/reveducpop/article/view/63913/33797>. Acesso em: 23 de dezembro de 2024.

LIBÂNEO, José Carlos. **Pedagogia e pedagogos, para quê?** 10. ed. São Paulo, Cortez, 2008.

MACÊDO, Buena Bruna Araujo; MACÊDO, Julie Idália Araujo. **Flexibilidade curricular e contextualização de saberes: a interdisciplinaridade na BNCC (2018)**. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2024/TRABALHO_COMPLETO_EV200_MD1_ID12725_TB4125_22102024125509.pdf. Acesso em: 25 de dezembro de 2024.

MAIA, Tauan Nunes; BEZERRA, Gilmar de Paula. O lazer e a escola (de tempo) integral: diálogos com a Educação Física. **Revista Brasileira de Estudos do Lazer**. Belo Horizonte, v. 8, n. 2, p. 94-113, mai./ago., 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbel/article/view/25317/28075> Acesso em: 24 de dezembro de 2024.

MANACORDA, Mario Alighiero. **História da educação: da Antiguidade aos nossos dias**. 13. ed. Tradução de Paolo Nosella. São Paulo: Cortez, 2010.

POLÍTICAS locais para educação integral aumentam em quase 50%. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2024/setembro/politicas-locais-para-educacao-integral-aumentam-em-quase-50#:~:text=Pol%C3%ADticas%20locais%20para%20educa%C3%A7%C3%A3o%20integral%20aumentam%20em%20quase%2050%25,-Desde%20o%20lan%C3%A7amento&text=Desde%20a%20cria%C3%A7%C3%A3o%20do%20Programa,de%20educa%C3%A7%C3%A3o%20em%20tempo%20integral>. Acesso em: 25 de dezembro de 2024.

RIBEIRO, Olívia Cristina Ferreira; SPOLAOR, Gabriel da Costa; PRODÓCIMO, Elaine. As escolas de tempo integral e seu papel na educação para o lazer. **Revista Brasileira de Estudos do Lazer**. Belo Horizonte, v. 4, n.2, p.152-164, mai./ago. 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbel/article/view/556/377>. Acesso em: 20 de dezembro de 2024.

SANTOS, Romário Farias Pedrosa dos. **Uma breve retrospectiva histórica da educação integral no Brasil e os marcos legais para sua implantação nos estados da federação**. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2021/TRABALHO_EV151_MD1_SA121_ID8774_29072021153757.pdf. Acesso em: 06 de maio de 2024.

SANTOS, Samanta Gabriely Alves dos; LINS, Carla Patricia Acioli. **Educação integral: aspectos sócio-históricos e contemporâneos**. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/epepe/2021/TRABALHO_EV167_MD1_SA108_ID367_30092021120854.pdf. Acesso em: 25 de dezembro de 2024.

SILVA, Carlos Kleber F. da. CARNEIRO, Conceição. **Um breve histórico da educação ambiental e sua importância na escola**. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2017/TRABALHO_EV073_MD1_SA14_ID9579_12102017144004.pdf. Acesso em: 25 de dezembro de 2024.

TOKARNIA, Mariana. Professores apontam desafios da escola em tempo integral. **Agência Brasil**, Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2023-08/professores-apontam-desafios-da-escola-em-tempo-integral>. Acesso em: 26 de dezembro de 2024.